

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Haydarov Ozodjon Po'latjonovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti "Menejment"

kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20828482>

Annotatsiya

Mazkur tezisda raqamli iqtisodiyot sharoitida kimyo sanoati korxonalarining marketing faoliyatini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda kimyo sanoatida raqamli marketing vositalaridan foydalanishning ahamiyati, ularning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni hamda marketing strategiyalarini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan. Shuningdek, kimyo sanoati korxonalarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron tijorat platformalari va mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlarini joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, marketing strategiyasi, raqamli marketing, kimyo sanoati, elektron tijorat, CRM tizimi, SEO, SMM, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar.

Jahon iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi korxonalar faoliyatining barcha yo'nalishlariga, xususan marketing tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy bozor sharoitida iste'molchilar va biznes hamkorlarning aksariyati mahsulot va xizmatlar haqidagi ma'lumotlarni internet tarmoqlari orqali izlaydi. Natijada korxonalarining muvaffaqiyati marketing faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish darajasiga bog'liq bo'lib bormoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo'lgan kimyo sanoati mamlakat sanoat ishlab chiqarishi va eksport salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda tarmoqda ishlab chiqarish hajmlari ortib borayotgan bo'lsa-da, marketing faoliyatini raqamlashtirish darajasi yetarli emas. Bu esa mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish imkoniyatlarini cheklamoqda. Shu bois raqamli iqtisodiyot sharoitida kimyo sanoati korxonalarining marketing strategiyalarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Metodologiya. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, ilmiy abstraksiya va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, raqamli marketing sohasidagi xalqaro tajriba hamda kimyo sanoati korxonalarining marketing faoliyati bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'plab kimyo sanoati korxonalarida marketing faoliyati an'anaviy usullarga asoslangan bo'lib, raqamli marketing vositalaridan foydalanish darajasi yetarli emas. Korxonalarning rasmiy veb-saytlari mahsulotlarni xalqaro bozorlarga targ'ib qilish imkoniyatlarini to'liq ta'minlamaydi, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik past darajada qolmoqda hamda mijozlar bilan muntazam interaktiv aloqalar yo'lga qo'yilmagan.

Bu tendensiyani mamlakat miqyosidagi raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari fonida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. 1-jadval va 1-rasmda keltirilgan rasmiy statistik ma'lumotlar O'zbekistonda raqamli infratuzilma va e-tijorat imkoniyatlarining tez sur'atlar bilan kengayib borayotganini, biroq buning kimyo sanoatida hali to'liq o'zlashtirilmaganini ko'rsatadi.

1-jadval. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari (2021-2025)

Ko'rsatkich	2021-yil	2025-yil	O'zgarish
Internet foydalanuvchilari soni	25,4 mln	36,8 mln	+44,9%
Aholining internetga ulanish darajasi	~70%	>95%	+25 b.p.
Elektron tijorat (e-tijorat) hajmi	3 150 mlrd so'm	22 300 mlrd so'm	7 baravardan ziyod
Mobil internet penetratsiyasi	—	76-80%	—

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari asosida tuzilgan.

1-rasm. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi (2021-2025)

1-rasm. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi (2021–2025)

Kimyo sanoati tarmog'ining o'zida ham ishlab chiqarish va eksport hajmlari barqaror o'sish dinamikasini namoyon etmoqda (2-jadval, 2-rasm), biroq bu o'sish asosan an'anaviy ishlab chiqarish va eksport faoliyati hisobiga ta'minlanmoqda — raqamli marketing vositalarining hissasi hozircha alohida statistik ko'rsatkich sifatida yuritilmaydi. Bu esa mavzuning ilmiy-amaliy dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

2-jadval. O'zbekiston kimyo sanoatining asosiy ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlari (2023–2025)

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Kimyo sanoati mahsulotlari hajmi	—	17,7 trln so'm	18,5 trln so'm
Yillik o'sish sur'ati	—	107,3%	112,0%
“O'zkimyosanoat” AJ eksport hajmi	—	522,9 mln AQSH dollari	—
Mamlakat bo'yicha kimyoviy mahsulotlar eksporti	~1,30 mlrd doll. (taqribiy)	1,68 mlrd doll. (+29,1%)	—

Manba: “O'zkimyosanoat” AJ rasmiy hisoboti (2024) va O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo statistikasi asosida tuzilgan; 2023-yil eksport ko'rsatkichi 2024-yilgi rasmiy o'sish sur'ati (+29,1%) asosida taqribiy hisoblangan.

2-rasm. O'zbekiston kimyo sanoatining ishlab chiqarish va eksport dinamikasi

2-rasm. O'zbekiston kimyo sanoatining ishlab chiqarish va eksport dinamikasi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing strategiyalarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilar tavsiya etiladi:

- korxonalarining ko'p tilli va zamonaviy veb-platformalarini yaratish;
- qidiruv tizimlari optimallashtirish (SEO) texnologiyalaridan keng foydalanish;
- LinkedIn, Telegram, Facebook va boshqa platformalarda maqsadli reklama kampaniyalarini tashkil etish;
- CRM tizimlarini joriy etish orqali mijozlar bazasini samarali boshqarish;
- sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalangan holda bozor tahlillarini amalga oshirish;
- elektron tijorat platformalari orqali mahsulotlarni targ'ib qilish va sotish imkoniyatlarini kengaytirish.

Mazkur chora-tadbirlar marketing xarajatlarining samaradorligini oshirish, yangi mijozlarni jalb etish va eksport hajmlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Muhokama. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarida raqamli marketing vositalaridan foydalanish savdo hajmlarining o'sishi, brend tan olinuvchanligining ortishi hamda mijozlar bilan aloqalarning mustahkamlanishiga olib keladi. Xususan, Germaniya, Janubiy Koreya va Xitoyning yirik kimyo kompaniyalari raqamli marketing strategiyalaridan samarali foydalanish orqali xalqaro bozorlardagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlagan.

O'zbekiston kimyo sanoati korxonalarini uchun ham raqamli marketing vositalarini joriy etish eksport geografiasini kengaytirish, mahsulotlarning

xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish va korporativ imidjni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, marketing faoliyatini raqamlashtirish korxonalarining bozor talablariga tez moslashishini ta'minlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida kimyo sanoati korxonalarining marketing strategiyalarini takomillashtirish tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Raqamli marketing vositalarini keng joriy etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, yangi bozorlarga chiqish va eksport salohiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan kimyo sanoati korxonalarida zamonaviy marketing texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, CRM tizimlarini joriy etish, elektron tijorat imkoniyatlarini rivojlantirish hamda ma'lumotlarga asoslangan marketing qarorlarini qabul qilish amaliyotini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
- 2.Kotler P., Keller K. Marketing Management. Pearson Education.
- 3.OECD. Digital Economy Outlook.
- 4.World Bank. Digital Development Reports.
- 5.O'z kimyo sanoat AJning yillik hisobotlari, 2024.
- 6.Ryan D. Understanding Digital Marketing. Kogan Page.
- 7.UNIDO. Digital Transformation in Manufacturing Industries.
- 8.O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Raqamli iqtisodiyot bo'yicha rasmiy ma'lumotlar, 2025. URL: <https://stat.uz>.

